

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**РЕВМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ: КЎП
ОМИЛЛИ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛ**

Rizayev Jasur Alimdjanovich

SamDTU rektori t.f.d. professor

Shodikulova Gulandom Zikriyayevna

3-Ichki kasalliklar kafedrasini mudiri t.f.d. professor

Po`latov Ulug`bek Sunatovich

3-Ichki kasalliklar kafedrasini dotsenti

Xasanov Oybek G`ofir o`g`li

3-Ichki kasalliklar kafedrasini asisstanti

*Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси,
Самарқанд шаҳри*

Аннотация. Тадқиқот мақсади — Самарқанд вилоятида ревматологик касалликлар ривожланишида хавф омилларини аниқлаш ва прогностик баҳолаш. Тадқиқотда 817 нафар ревматологик касалликлар билан оғриган беморлар ва 204 нафар назорат гуруҳи ўртасида қиёсий клиник-эпидемиологик таҳлил ўтказилди. Статистик таҳлил χ^2 мезони ва шанслар нисбати (OR) ёрдамида амалга оширилди. Натижаларга кўра, оилавий анамнезда ревматологик касалликлар мавжудлиги (OR=2,35), такрорланувчи юқори нафас йўллари инфекцияси (OR=2,23), сурункали инфекция ўчоқлари (OR=3,72), оғир COVID-19 кечуви (OR=6,34), метаболик синдром (OR=2,40) ва суставлар шикастланиши (OR=2,30) энг аҳамиятли хавф омиллари сифатида аниқланди. Олинган натижалар асосида 12 та клиник ва анамнестик кўрсаткичдан иборат 20 баллик прогностик стратификация шкаласи ишлаб чиқилди. Ушбу шкала асосий тиббиёт бўғинида касалликни эрта аниқлаш, хавф гуруҳини шакллантириш ва беморларни ўз вақтида ревматологга йўналтириш имконини беради.

Калит сўзлар: ревматик касалликлар, хавф омиллари, шансларнинг нисбати, прогностик шкала, эпидемиология, COVID-19.

**ФАКТОРЫ РИСКА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
МНОГОФАКТОРНЫЙ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

Ризаев Жасур Алимджанович

*ректор Самаркандского государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор*

Шодикулова Гуландом Зикрияевна

*заведующая кафедрой
внутренних болезней №3, д.м.н., профессор*

Пулатов Улугбек Сунатович

доцент кафедры внутренних болезней №3

Хасанов Ойбек Гофир угли

ассистент кафедры внутренних болезней №3

Аннотация. В данном исследовании проведён сравнительный клинико-эпидемиологический анализ 817 больных ревматологическими заболеваниями и 204 лиц контрольной группы Самаркандской области. Оценивались демографические, наследственные, инфекционные, метаболические, поведенческие и профессиональные факторы риска. Наиболее значимыми предикторами явились: отягощённый семейный анамнез по ревматическим заболеваниям (OR=2,35), рецидивирующие инфекции ВДП (OR=2,23), хронические очаги инфекции (OR=3,72), тяжёлое течение COVID-19 (OR=6,34), метаболический синдром (OR=2,40) и травмы суставно-связочного аппарата (OR=2,30). На основании полученных данных разработана 20-балльная прогностическая шкала стратификации риска из 12 предикторов.

Ключевые слова: ревматические заболевания, факторы риска, отношение шансов, прогностическая шкала, эпидемиология, COVID-19.

RISK FACTORS OF RHEUMATIC DISEASES: A MULTIFACTORIAL CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS

Rizayev Jasur Alimdjanovich

Rector of Samarkand State Medical University,

Doctor of Medical Sciences, Professor

Shodikulova Gulandom Zikriyayevna

Head of the Department of Internal Diseases No. 3,

Doctor of Medical Sciences, Professor

Po'latov Ulug'bek Sunatovich

Associate Professor of the Department of Internal Diseases No. 3

Khasanov Oybek G'ofir o'g'li

Assistant of the Department of Internal Diseases No. 3

Abstract. An epidemiological analysis was conducted on 817 patients with rheumatologic diseases and 204 individuals in a control group from the Samarkand region. Demographic, hereditary, infectious, metabolic, behavioral, and occupational risk factors were assessed. The most significant predictors were: a positive family history of rheumatic diseases (OR = 2.35), recurrent upper respiratory tract infections (OR = 2.23), chronic foci of infection (OR = 3.72), severe course of COVID-19 (OR = 6.34), metabolic syndrome (OR = 2.40), and injuries of the joint and ligamentous apparatus (OR = 2.30). Based on the obtained data, a 20-point prognostic risk stratification scale consisting of 12 predictors was developed.

Keywords: rheumatic diseases, risk factors, odds ratio, prognostic scale, epidemiology, COVID-19.

Ревматик касалликлар сурункали юқумли бўлмаган касалликлар орасида алоҳида ўрин эгаллайди: улар кенг тарқалган, оғир кечади, функционал фаолликни пасайтиради ва беморларни ногиронликка олиб келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, бутун дунёда тахминан 1,71 миллиард нафар инсон таяниб-ҳаракат аппарати касалликларидан азоб чекади, шунинг ичида остеоартроз ва ревматоид артрит мос равишда 528 ва 18 млн кишини ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасида, жумладан Самарқанд вилоятида, ревматологик касалликларнинг тарқалиши тобора ортиб бормоқда. 2019–2023 йиллар маълумотларига кўра, умумий касалланиш даражаси 100 минг аҳолига 286,56 тадан 334,47 тагача ошди. Ревматоид артрит кўрсаткичи 68,32 дан 83,50 гача, остеоартроз 79,50 дан 102,85 гача ўсди. Бу эса касалликни эрта аниқлаш ва профилактика қилишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақозо этади.

Замонавий ревматологияда хавф омилларини аниқлаш стратегияси нафақат индивидуал профилактикани, балки илк бўғин тиббиёт ходимлари учун клиник алгоритмларни яратишга ҳам асос бўлади. Шу мақсадда ушбу тадқиқотда ревматологик касалликларнинг шаклланишида иштирок этадиган кўп омилли стратификация шкаласини ишлаб чиқиш кўзда тутилган.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Самарқанд вилоятининг даволаш-профилактика муассасаларида олиб борилди. Қиёсий клиник-эпидемиологик дизайн асосида икки гуруҳ шакллантирилди:

Асосий гуруҳ — тасдиқланган ревматологик ташхиси бўлган 817 нафар бемор. Ташхис халқаро таснифлаш мезонлари ва клиник тавсиялар асосида белгиланди. Назорат гуруҳи — таяниб-ҳаракат аппарати патологияси клиник ва инструментал белгилари аниқланмаган 204 нафар шахс.

1-жадвал.

Асосий гуруҳ беморларда ревматологик касалликлар нозологик таркиби

Нозология	Беморлар сони (н)	%
Остеоартроз	236	28,9
Ревматоид артрит	204	25,0
Сурункали ревматик юрак касаллиги	188	23,0
Остеопороз	74	9,1
Реактив артропатия	37	4,5
Подагра	23	2,8
Ўткир ревматик иситма	20	2,4
Бошқалар (СҚВ, спондилит ва б.)	35	4,3
Жами	817	100

Изоҳ: СҚВ — системали қизил бўри касаллиги

Барча хавф омиллари Пирсоннинг χ^2 мезони ёрдамида баҳоланди; шансларнинг нисбати (OR) 95% ишонч оралиғи билан ҳисобланди. Статистик аҳамиятлик мезони сифатида $p < 0,05$ қабул қилинди. Маълумотлар IBM SPSS Statistics пакетида қайта ишланди.

Тадқиқот натижалари

1. Демографик ва ирсий хавф омиллари. Ёш ва жинс таҳлили шуни кўрсатдики, 49 ёшдан катта беморлар асосий гуруҳда назорат гуруҳига қараганда кўпроқ учради ($\chi^2=9,95$; $p < 0,01$; OR=1,64). Аёллик жинси ревматологик касалликлар ривожланиши билан ўртача даражада боғлиқ бўлиб чиқди ($\chi^2=10,41$; $p < 0,01$; OR=1,66). 1-линия қариндошларида ревматологик касалликлар мавжудлиги энг аҳамиятли ирсий омил ҳисобланди (34,3% ва 18,1%; $\chi^2=19,85$; $p < 0,001$; OR=2,35). Аутоиммун касалликлар билан оилавий

анамнез ҳам ишончли фарқ кўрсатди (27,8% ва 15,2%; $\chi^2=13,70$; $p<0,001$; $OR=2,15$).

2-жадвал.

Инфекцион анамнез ва сурункали инфекция ўчоқларини қиёсий таҳлили

Кўрсаткич	Асосий гурух н=817 Абс.	%	Назорат гурух н=204 Абс.	P	OR
Стрептококкли ангина	168	20,6	22 / 10,8	<0,01	2,14
Тез-тез фарингит, тонзиллит	214	26,2	28 / 13,7	<0,001	2,23
Тез-тез ичак инфекциялари	126	15,4	10 / 4,9	<0,001	3,54
Урогенитал инфекциялар	154	18,8	12 / 5,9	<0,001	3,72
Сурункали пиелонефрит	104	12,7	10 / 4,9	<0,01	2,83
Инфекцияланган тери ўчоқлари	86	10,5	6 / 2,9	<0,001	3,88
Кариес, сурункали тиш инфекцияси	282	34,5	47 / 23,0	<0,01	1,76

Изоҳ: OR — шансларнинг нисбати; P — Пирсоннинг χ^2 мезони

2. Коморбид патология ва метаболик омиллар. Метаболик бузилишлар ревматологик касалликлар ривожланишига ишончли таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Метаболик синдром асосий гуруҳда 22,5% ни ташкил этди (назорат

гурухида 10,8%), OR=2,40 ($\chi^2=13,96$; $p<0,001$). Семизлик ёки ортиқча тана вазни ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди (36,5% ва 27,0%; OR=1,56; $p<0,05$). Қандли диабет (OR=2,06), артериал гипертензия (OR=1,63), сурункали гастродуоденит (OR=2,10) ва нефролитиаз (OR=2,52) ҳам ишончли ассоциация кўрсатди.

3-жадвал.

Коморбид патологиянинг қиёсий таҳлили

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=817) Абс.	%	Назорат гуруҳ (n=204) %	P	OR
Семизлик/ортиқча вазн	298	36,5	27,0	<0,05	1,56
Метаболик синдром	184	22,5	10,8	<0,001	2,40
Қандли диабет	122	14,9	7,8	<0,01	2,06
Артериал гипертензия	312	38,2	27,5	<0,01	1,63
Сурункали гастродуоденит	192	23,5	12,7	<0,001	2,10
Нефролитиаз	94	11,5	4,9	<0,01	2,52

Изоҳ: P — Пирсоннинг χ^2 мезони бўйича тафовутларнинг ишончилиги

3. Хулқ-атвор ва касбий хавф омиллари. Жисмоний фаолиятсизлик ревматологик касалликлар билан ишончли боғлиқлигини кўрсатди (43,6% ва 30,4%; OR=1,77; $p<0,001$). Суставлар устидан касбий юкланиш (OR=1,85), тез-тез микротравмалар (OR=1,85), уйқу режимининг бузилиши (OR=1,82) ва сурункали стресс (OR=1,53) ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди. Совуқда

ишлаш шароити касбий омиллар ичида аниқ ассоциация кўрсатди (OR=1,81; $p<0,05$). Чекиш, спиртли ичимлик ва фаол жисмоний зўриқиш статистик аҳамиятли фарқ намоён этмади.

4. COVID-19 ва постинфекцион иммун фаоллашув омиллари.

Тадқиқотда COVID-19 инфекциясининг ревматологик касалликлар ривожланишига таъсири аниқланди. Касалликнинг оғир кечиши асосий гуруҳда 25,1% ни, назорат гуруҳида 9,3% ни ташкил этди ($\chi^2=23,73$; $p<0,001$; OR=3,26). Инфекциядан кейин суставлар синдромининг кучайиши энг юқори ассоциацияни кўрсатди (20,6% ва 3,9%; OR=6,34; $p<0,001$). Бу маълумотлар ўткир вирусли инфекция туфайли юзага чиқадиган иммун дисрегуляция ревматик патология учун муҳим триггер эканлигини тасдиқлайди.

Прогностик хавф стратификацияси шкаласи. Барча таҳлиллар натижаларига асосланиб, $\chi^2>3,86$ ва $OR\geq 1,50$ мезонига жавоб берадиган 12 та прогностик кўрсаткич асосида балл шкаласи ишлаб чиқилди. Балл тақсимооти шансларнинг нисбатига мутаносиб равишда амалга оширилди: OR 1,50–1,99 — 1 балл; OR 2,00–3,99 — 2 балл; OR $\geq 4,00$ — 3 балл.

4-жадвал.

Ревматологик касалликлар ривожланиш хавфини баҳолаш шкаласи

Прогностик омил	χ^2	OR	Балл
49 ёшдан катта	9,95	1,64	1
Аёллик жинси	10,41	1,66	1
1-линия қариндошларида ревматологик касалликлар	19,85	2,35	2
Такрорланувчи юқори нафас йўллари инфекциялари	14,03	2,23	2
Сурункали инфекция ўчоқлари	20,16	3,72	2
Семизлик / ортиқча тана вазни	6,53	1,56	1

Қандли диабет	7,02	2,06	2
Артериал гипертензия	8,16	1,63	1
Жисмоний фаолиятсизлик	11,73	1,77	1
Суставлар-боғлам аппарати жароҳатлари	13,48	2,30	2
Таяниб-ҳаракат аппарати деформациялари	12,53	2,03	2
Асоратли оғир COVID-19 анамнезда	31,69	6,34	3
Максимал жами балл	—	—	20

5-жадвал.

Прогностик шкала натижаларини клиник талқин қилиш

Жами балл	Хавф даражаси	Клиник тавсия
0–4	Паст хавф	Стандарт кузатув; модификацияланувчи хавф омилларини коррекция қилиш
5–9	Ўртача хавф	Чуқурлаштирилган лаборатор текшириш, яллиғланиш маркерлари скрининги; 6–12 ойда 1 марта кузатув
10–14	Юқори хавф	Ревматологга консултация, иммунологик скрининг, метаболик ва инфекцион омилларни фаол коррекция
≥15	Жуда юқори хавф	Ихтисослашган марказда кузатув; кенгайтирилган диагностика ва превентив стратегия

Муҳокама. Олинган натижалар ревматологик касалликлар шаклланишида кўп омилли механизмларнинг мавжудлигини тасдиқлайди. Оилавий анамнезда ревматик касалликлар (OR=2,35) ва аутоиммун касалликлар (OR=2,15) кўрсаткичлари генетик мойилликнинг роли бўйича халқаро тадқиқотлар билан мос келади.

Урогенитал инфекциялар (OR=3,72) ва инфекцияланган тери ўчоқлари (OR=3,88) нинг юқори ассоциацияси постинфекцион иммун дисрегуляциянинг реактив артрит ва бошқа аутоиммун жараёнлар ривожланишидаги аҳамиятини кўрсатади. Метаболик синдром (OR=2,40) ва қандли диабет (OR=2,06) нинг ишончли алоқаси системали яллиғланиш ва эндотелиал дисфункция орқали ревматик патологиянинг ривожланишини тасдиқлайди.

COVID-19 нинг оғир кечишидан кейин суставлар синдромининг кучайиши (OR=6,34) ушбу тадқиқотнинг алоҳида топилмаси бўлиб, вирусли инфекция туфайли юзага чиқадиган аутоиммун механизмлар ривожланиши мумкинлигини кўрсатади. Ушбу натижалар COVID-19 пандемиясидан кейинги ревматологик кузатувнинг аҳамиятини янада кучайтиради.

Ишлаб чиқилган 20-баллик шкала асосий тиббиёт бўғинида клиник текширувсиз қўлланиши мумкин бўлган амалий инструмент сифатида мўлжалланган. Шкаланинг соддалиги ва аниқлиги уни профилактик кўрикларда, диспансеризацияда ва скрининг дастурларида самарали ишлатишга имкон беради.

Хулосалар

1. Ревматологик касалликлар ривожланишида энг аҳамиятли хавф омиллари: 1-линия қариндошларида ревматик касалликлар (OR=2,35); сурункали инфекция ўчоқлари, айниқса урогенитал инфекциялар (OR=3,72) ва инфекцияланган тери ўчоқлари (OR=3,88); оғир COVID-19 кечувидан кейин суставлар синдромининг кучайиши (OR=6,34); метаболик синдром (OR=2,40) ва нефролитиаз (OR=2,52).

2. Демографик омиллар — 49 ёшдан катта (OR=1,64) ва аёллик жинси (OR=1,66) — ўртача, аммо статистик жиҳатдан аҳамиятли таъсир кўрсатади.

3. Жисмоний фаолиятсизлик (OR=1,77), суставлар-боғлам аппарати жароҳатлари (OR=2,30) ва таяниб-ҳаракат аппарати деформациялари (OR=2,03) биомеханик омиллар гуруҳини ташкил этади.

4. Ишлаб чиқилган 12 кўрсаткичли 20-баллик прогностик шкала беморларни хавф гуруҳлари бўйича стратификация қилишга ва асосий тиббиёт бўғинида индивидуал кузатув тактикасини белгилашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти. Таяниб-ҳаракат аппарати касалликлари. — Женева: ВОЗ, 2022.
2. Шодикулова Г.З., Пулатов У.С. Самарқанд вилоятида ревматологик касалликлар эпидемиологияси // Биология ва тиббиёт муаммолари. — 2024. — №3. — С. 112–118.
3. Насонов Е.Л., Лиля А.М. Ревматология: клинические рекомендации. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 448 с.
4. Dalbeth N., Merriman T.R., Stamp L.K. Gout // Lancet. — 2016. — Vol. 388. — P. 2039–2052.
5. van der Woude D., van der Helm-van Mil A.H.M. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of rheumatoid arthritis // Best Pract Res Clin Rheumatol. — 2018. — Vol. 32(2). — P. 174–187.
6. Venetsanopoulou A.I. et al. Epidemiology of rheumatic diseases: a global perspective // Clin Exp Rheumatol. — 2023. — Vol. 41(1). — P. 1–12.
7. Таирова З.К. ва бошқ. Самарқанд вилоятида ревматоид артрит клиник кечуви // Тиббиёт журнали. — 2022. — №4. — С. 45–50.
8. Villeneuve E. et al. Early referral to rheumatology: a systematic review of the literature // Arthritis Care Res. — 2013. — Vol. 65(8). — P. 1337–1345.

9. Галушко Е.А., Насонов Е.Л. Распространённость ревматических заболеваний в России // Альманах клинической медицины. — 2018. — Т. 46, №1. — С. 32–39.
10. Hazlewood G.S. et al. Effectiveness of quality-improvement strategies for improving rheumatology care // *Arthritis Rheumatol.* — 2016. — Vol. 68. — P. 1019–1030.
11. Smolen J.S. et al. Rheumatoid arthritis // *Nat Rev Dis Primers.* — 2018. — Vol. 4. — P. 18001.
12. Schett G. et al. COVID-19 revisiting inflammatory pathways of arthritis // *Nat Rev Rheumatol.* — 2020. — Vol. 16(8). — P. 465–470.
13. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries, 1990–2019 // *Lancet.* — 2020. — Vol. 396(10258). — P. 1204–1222.
14. Firestein G.S., McInnes I.B. Immunopathogenesis of Rheumatoid Arthritis // *Immunity.* — 2017. — Vol. 46(2). — P. 183–196.
15. Woolf A.D., Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions // *Bull World Health Organ.* — 2003. — Vol. 81(9). — P. 646–656.
16. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология. — Москва: Медицина, 1989. — 592 с.
17. Matcham F. et al. The prevalence of depression in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis // *Rheumatology (Oxford).* — 2013. — Vol. 52(12). — P. 2136–2148.
18. Deane K.D. et al. Preclinical rheumatoid arthritis: identification, evaluation, and future directions for investigation // *Rheum Dis Clin North Am.* — 2010. — Vol. 36(2). — P. 213–241.